

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвактова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА, ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIK LARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIK LARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

Исмоил Хусаинов,
Самарқанд шаҳар 3- сон болалар мусиқа
ва санъат мактаби директори

САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834917>

АННОТАЦИЯ

Асрий анъаналарга эга, улуғ аждодларимиз қалб кўрини бериб ижро этган фольклор - этнографик термалар, лапарлар, кўшиқ ва рақслар орқали ёш авлодни бадий санъатнинг тарихи, серкирра хусусиятлари, ўзига хос ифода усуллари билан таништириш муҳим аҳамият касб этади. Ибтидоий одамларни табиат билан боғлаб турувчи, улар руҳиятига тез таъсир қилувчи энг муҳим воситалардан бири кўшиқ - рақслар бўлган. Одатда, бундай кўшиқлар таквимий меҳнат кунлари ва тўй маросимларида табиатнинг турли ҳодисаларига бағишлаб ижро этилган. Мавсумий кўшиқ - рақсларнинг маълум мақсадга йўналтирилганлиги уларнинг мусиқий - шеърий мазмуни ва бадий шаклланишининг, ҳаракатлар тизимининг асоси ҳисобланган. Болалар фольклор рақс санъатининг ўзига хос хусусиятлари халқнинг миллий характери билан узвий боғланган ижро ва ижод жараёнларининг ўзаро муносабатларида ҳам тўлақонли акс этади. Тўғри, қайсидир маънода кичик ёшли болалар рақсга оддий ўйин деб қарайдилар. Болалар ўйинлари ва рақсларида ўзига хос муштарақлик борлиги аниқ. Шунинг баробарида ёш авлоднинг ҳар томонлама баркамол, хусусан, жисмоний соғлом бўлиб тарбияланишлари муҳим аҳамият касб этади. Жисмоний ривожланиш кўп жиҳатдан ҳаракат билан, ҳаракат эса ўз навбатида мусиқий ритмлар билан уйғунлашади. Мазкур мақолада Самарқанд болалар фольклор рақсларининг мусиқа санъати билан уйғунлиги, бадий - эстетик хусусиятлари ҳамда ўзига хос ифода усуллари тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: фольклор, ўтмиш, Самарқанд, маросим, ўйин, анъана, қадрият, рақс, ҳаракатлар тизими, маданий мерос.

Исмоил Хусаинов,
Директор детской школы музыки и искусства №3
города Самарканда

ГАРМОНИЯ САМАРҚАНДСКИХ ДЕТСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТАНЦЕВ С МУЗЫКАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

АННОТАЦИЯ

Важно познакомить подрастающее поколение с историей изобразительного искусства, его пышными особенностями, специфическими способами самовыражения, через фольклорно-этнографические термины, лапары, песни и танцы, исполняемые нашими предками с трепетом сердца. Одним из важнейших инструментов, соединяющих первобытных людей с

природой быстро и повлиявших на их психику, были песни и танцы. Обычно такие песни исполнялись на календарных трудовых праздниках и свадебных церемониях, посвящаясь различным явлениям природы. Ориентация сезонных песен и танцев на определенную цель считалась основой их музыкально - поэтического содержания и художественного формирования, системы движений. Особенности детского народного танцевального искусства также в полной мере отражаются во взаимодействии процессов исполнения и творчества, неразрывно связанных с национальным характером народа. Действительно, в некотором роде маленькие дети смотрят на танцы как на простую игру. Понятно, что детские игры и танцы имеют свою общность. Поэтому важно, чтобы подрастающее поколение воспитывалось всячески гармонично, в частности, физически здоровым. Физическое развитие во многом гармонизируется с движением, а движение, в свою очередь, с музыкальными ритмами. В этой статье мы рассмотрим гармонию самаркандских детских народных танцев с музыкальным искусством, художественные и эстетические особенности, а также специфические способы выражения.

Ключевые слова: фольклор, прошлое, Самарканд, ритуал, игра, традиция, ценность, танец, система движений, культурное наследие.

Ismail Khusainov,
Director of the Samarkand Children's School of Music
and Art No. 3

THE HARMONY OF SAMARKAND CHILDREN'S FOLKLORE DANCES WITH MUSICAL ART

ABSTRACT

It is important to acquaint the younger generation with the history of fine art, its magnificent features, specific ways of self-expression, through folklore and ethnographic terms, lapars, songs and dances performed by our ancestors with a tremor of the heart. One of the most important tools that connected primitive people with nature quickly and influenced their psychology were songs and dances. Usually such songs were performed on calendar labor holidays and wedding ceremonies, dedicated to various natural phenomena. The orientation of seasonal songs and dances towards a specific goal was considered the basis of their musical and poetic content, and artistic formation, and a system of movements. The peculiarities of children's folk dance art are also fully reflected in the interaction of the processes of performance and creativity, inextricably linked with the national character of the people. Indeed, in some ways, young children look at dancing as a simple play. It is clear that children's games and dances have their own commonality. Therefore, it is important that the younger generation be brought up in every possible way harmoniously, in particular, physically healthy. Physical development is largely harmonized with movement, and movement, in turn, with musical rhythms. In this article, we will consider the harmony of Samarkand children's folk dances with musical art, artistic and aesthetic features, as well as specific ways of expression.

Keywords: folklore, past, Samarkand, ritual, game, tradition, value, dance, movement system, cultural heritage.

Ибтидоий даврлардан бошлаб санъат миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳамда асл инсоний туйғуларни ёш авлод онгу шуурига сингдириб, яратувчилик, ижодкорлик хислатларини шакллантириб келади. Унинг таркибий қисми бўлган болалар фольклор рақсларида тасвирланган воқелик даврийлик нуқтаи назаридан асосан ўтмишга дахлдорлиги билан ажралиб туради. Жанр хусусиятларида, ҳаракатлар тизимида миллий қадриятлар, унутилиб бораётган урф – одатлар қадимият излари сифатида яққол кўзга ташланади, ўсиб келаётган ёш авлоднинг маданий меросга, халқ тарихи ва ижодиётига бўлган қизиқишини кучайтиради.

Маънавий – маърифий тарбиянинг пойдевори меҳр – муҳаббат, гўзалликдан, мардлик ва жасоратдан завқланиш, яхшиликдан қувониш, ёмонликдан нафратланиш, эзгуликдан

мамнун бўлиш, ҳақиқатга интилиш каби туйғулардан иборат. Соф миллий мусиқа жўрлигида ижро этиладиган болалар фольклор рақслари ёш авлодни миллий қадриятлар билан таништириш баробарида уларнинг бадиий – эстетик тафаккурини ривожлантиришга хизмат қилади.

Азал – азалдан болалар фольклор рақсларида мусиқанинг бир қатор ифодавий шакллари вужудга келган. Ҳар бир шакл муайян мавзуга асосланади. Мазкур мусиқий шакллар асрлар оша сайқалланиб болалар фольклор рақслари билан уйғунлашиб кетган.

Ургут туман 16-сон БМСМ қошида ўқитувчи Эшбоев Хурсандмурод, Носиров Бўрон, Сатторов Манзура, томонидан 2010-йилда ташкил этилган фольклор ансамбли

Маълумки, кўп минг йиллик тарихга эга фольклор кўшиқ – рақслари жонли мусиқа билан ижро этилган. Болаларга миллий характер ва образ ҳақида тушунча беришда, уларни ватанпарварлик, миллий ғурур ва ифтихор руҳида тарбиялашда мусиқа ва рақснинг уйғунлиги ҳал қилувчи роль ўйнайди. Фольклор рақсларнинг ғоявий – бадиий мазмунини мусиқасиз тасаввур қилиш мумкин эмас. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чоратadbирлар тўғрисида” ги Қарорида тўғри таъкидланганидек, “ўқувчи ва талабаларнинг мусиқий билим ва кўникмаларини ошириш, уларнинг қалбида миллий маданиятга бўлган муҳаббатни шакллантириш, ёш

истеъдодларни аниқлаш ва қўллаб-қувватлаш”[4] муҳим аҳамият касб этади.

Буюк ипак йўлидаги кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанд азалдан ўзининг бетакрор тарихий обидалари, урф – одат ва анъаналари билан бутун дунёни ҳайратга солиб келган. Улуғ аждодларимиздан мерос маданий – миллий бойликларимизни ёш авлодга ўргатиш, тарихий анъаналарни давом эттириш орқали Учинчи Ренессанс пойдевори мустаҳкамланади. Воҳанинг ички ва ташқи туристик имкониятлари янада кенгайди. Ургут, Булунғур тумани болалар фольклор рақсларида қадимий анъаналарга таянган ҳолда, замонавий дизайн орқали ўзига хос декорация, ранг ва тасвир ёрдамида тарихий манзараларга янгича безаклар уйғунлаштирилмоқда.

Фольклор кўшиқ – рақслар асосан мусиқа жўрлигида ижро этилади. Бинобарин, ҳар бир рақс мусиқаси асосида унга хос бўлган кетма – кетлик, узлуксиз ва ўзгарувчан ритмик изчиллик мужассам. Азалдан рақсларнинг куйлари рақс мазмун – моҳиятини тўлақонли намоён қилишда асосий восита ҳисобланган. Халқнинг ўтмишини, миллий руҳини ифода этувчи фольклор рақслар болаларнинг мурғак онгу шуурига ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларни, маърифий – ахлоқий тамойилларни сингдириш вазифасини бажаради.

Ургут туман 16-сон БМСМ қошидаги болалар фольклор ансамбли

Маълумки, фольклор кўшиқ – рақсларда анъана ва қадриятлар тасвирий воситалар орқали ифодаланади. Матнинг асосий моҳияти айнан нақарот билан боғлиқ. Мутахассисларнинг фикрича, “нақарот асосий куйни бутунлигича такрорлайди, ва бандлардан такрорий шеър матни туфайли ажратилади”[7, 292]. Нақаротнинг такрорланиши туфайли сўзлар ва ҳаракатлар боланинг эсида тезроқ қолади. Пахтачи, Нарпай, Тайлоқ, Пайариқ туманларида “Кичкинажон, кичкина”, “Ким оладиё, шугинания” кўшиқ – рақсларининг бир неча вариантлари мавжуд. Қарсак жўрлигида ижро этиладиган мазкур кўшиқ – рақслар матнида икки - уч сатр қайта - қайта такрорланиши рақс ҳаракатларига жўшқинлик, томошабинларга кўтаринки кайфият бағишлайди:

- Ким оладиё, шугинанини - я?
- Ман оламан – а, шугинани - я!

Булунғур тумани, 12-сон Соҳибкор маданият марказининг „Чавқи ниҳоллари“ фольклор гуруҳи

туманининг тоғли қишлоқларида ўсмир ёшидаги ўғил болалар ижро этадиган “Бешқарсак” рақсида барча ҳаракатлар қарсак ритми остида ва “оҳ-ҳо”, “ҳо-ҳо” товушлари жўровозлигида ижро этилади.

Бетакрор миллий қадриятларни намоён қилувчи “Қошиқ”, “Тандир”, “Бешқарсак”, “Сандикча”, “Чанқовуз”, “Урчук йигириш”, “Тилам тўқиш”, “Савачўп”, “Куви”, “Сибизга”, “Бешик”, “Дўмбира”, “Дупала - дуп”, “Кўза”, “Ёрғичоқ”, “Рўмолча”, “Бойчечак”, “Сумалак сайли” каби болалар фольклор рақслари нафақат Самарқанд вилоятида, балки мамлакатимизда ҳам ниҳоятда машҳур. Уларда воҳага хос урф - одатлар, анъаналар, Ватанни севиш, ўз халқи ва миллатини ҳурмат қилиш, ота – онани эъзозлаш, табиат ва ҳайвонот дунёсига қизиқиш, тинчлик ва тотувликни қадрлаш, инсонпарварлик каби инсон камолотида муҳим аҳамиятга эга фазилатлар тараннум этилади.

Кўп минг йиллик тарихга эга ўзбек болалар фольклор рақсларининг миллий-маданий қадриятлар замирида яратилганлиги унинг таъсир доирасининг кенглиги билан характерланади. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг руҳий-маънавий, жисмоний-эстетик камолотида болалар ўйинлари ва рақслари муҳим аҳамият касб этади. Олима З.Иброҳимованинг фикрича, “Асрлар оша бизгача етиб келган олтин мерос кўшиқлар, алла, эркаламалар она билан бола ўртасида меҳр ипларини маҳкам боғлашга, гўдакнинг мурғак қалбида ота-онага, яқинларига, ўз уйига самимий муҳаббатдек эзгу туйғуларнинг ниш уришига хизмат қилса, “Бойчечагим ҳиллолик...”, “Наврўз”, “Қалдирғоч ғоч-ғоч...”, “Лайлак келди, ёз бўлди...” каби мавсум кўшиқлари бола қалбида ота юртга, она табиатга муҳаббат ҳиссини уйғотади. “Оқ теракми, кўк терак”, “Қувлашмачоқ”, “Бекинмачоқ”, “Қотирмачоқ” каби миллий ўйинлар, уларда айтиладиган кўшиқлар ҳар бир болани чексиз қувонтиради, унинг жисмоний ва маънавий соғлом ўсишида, ғайратли, иродали, интизомли бўлиб улғайишида катта аҳамиятга эга”[11, 196]. Болалар рақслари фольклор санъатининг ёрқин намунаси сифатида, мавзулар характеридан келиб чиқиб, ўзида болалар ўйинларини, муайян ритмик изчилликка асосланган хатти-ҳаракатларни, рамзий маъно касб этувчи этнографик

сатрлари рақс ҳаракатлари давомида қайта – қайта такрорланади.

Ургут, Булунғур туманларида болалар фольклор рақслари асосан чанқовуз жўрлигида ижро этилади.

Урчук, ликоча, чанқовуз, қошиқлар билан ижро этиладиган болалар фольклор рақсларининг унутилган анъаналарини тиклашга, саҳнавий композицион талқинларда томошабинларга бевосита таъсир этувчи замонавий воситалардан кенг фойдаланишга эътибор кучаймоқда. Уларда миллий ва умумбашарий қадриятлар тараннум қилинади. Ургут

деталларни, оҳанг ва томошавийлик билан вобаста ҳаракатли ўйинлар элементларини яхлит ҳолда мужассамлаштирган, ўзига хос лингводидактикага асосланган синкретик ҳодисадир.

Халқимиз маънавиятига, тарихига, қадриятларига оид ҳар бир нарса эъзозланиши, асраб – авайланиши, чуқур илмий тадқиқ этилмоғи лозим. Бинобарин, “Ибтидоий жамиятда ёшларни катталар сафига қўшиш деб аталадиган байрам – диний маросимлар кенг тарқалган. Булар ўзига хос ўйин, мусобақалардан иборат бўлиб, уларнинг мазмунини меҳнат фаолияти, қабилаларнинг урф-одатлари, халқ оғзаки ижоди ташкил қилган. Маросимларда рақслар ҳам ижро қилиниб, уларда ибтидоий одамлар ўз ҳаётлари ва муваффақиятсизликларини, шодликлари ва қайғуларини ифодалаганлар”[12, 10].

"Каттаминг кайвонилари" фольклор жамоаси

заковатининг энг ибтидоий элементларидан бири сифатида поэтик фольклор намуналарини ҳам қамраб олган. Унинг илдизлари кишилик жамиятининг илк меҳнат фаолияти ва диний маросимлари билан туташади. Даврлар ўтиши, замон ўзгариши билан улар ҳам такомиллашди, диний маросимлар таркибидаги хатти - ҳаракат ва ўйинлар ўзининг ритуаллик хусусиятини йўқотиб, оддий томошага айланиб борди. Мутахассисларнинг фикрича, “Ўйинлар болалар фольклорининг мураккаб тури бўлиб, уларда драма ва мусиқа унсурлари чатишиб кетади. Ўйинларни кичик ёшдаги болалар “Чорий чамбар”, “Ҳаккалакам” каби санама ўйинидан, катта болалар “Қушим боши” каби топишмоқдан бошлайди”[5, 130]. Уларда бола тарбиясининг деярли ҳамма таркибий қисмлари: жисмоний ва ақлий камолот, илм ва ҳунарга муҳаббат, эстетик дид, меҳнатсеварлик, миллий ўзлик туйғуларини қарор топтириш масалалари қамраб олинган.

Кишилик тарихи, унинг тараққиёти ва ривожланиш тенденциялари бевосита инсон онги ва тафаккури орқали юзага келган муносабатлар тизимидир. Болаларнинг ўйин танлашдаги диди ва ўйин турлари йиллар ўтиб ўзгариб бормоқда. Ўйинлар ҳам ўз навбатида халқнинг билим ва тажрибасини асрлар давомида мукаммаллашган кўринишини ўзида акс эттирмоқда. Улар характериға тарбия тизимининг йўналиши, унинг мафкураси, турмуш анъаналари, миллий қадриятлар сингдирилган.

Ўтмишга бугунги кун ёшларининг маънавий – ахлоқий, илмий – маърифий эҳтиёжлари жиҳатидан қараладики, бу фақат шу давр ижтимоий тафаккурининг маҳсули сифатида дунёга келади. Албатта, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос ўйинлари, миллий қадриятлари мавжуд. Уларда беғубор ва содда болаликнинг қизиқишлари, ҳаваслари яққол намоён бўлади.

Болалар фольклор рақслари бутун салмоғи, кўлами ва моҳияти билан инсон тасавури ва тафаккури доирасидан кўра кенгрок ва чуқурроқдир. Шунинг учун у ҳар доим сирли, синоатли ва жозибдордир. Аждодларимиздан мерос болалар рақслари ва ўйинларида жонли ёки жонсиз предметлардан образлар танланадими, табиат ёки ҳайвонот оламиға мурожаат қилинадими, энг аввало улар кичкинтойларнинг руҳий дунёсини, туйғуларини бойитишиға, уларнинг олам ва одам ҳақидаги тасавурларини кенгайтиришиға урғу берилган.

Инсоният тафаккури ривожлангани, фан – тараққиёти турмуш тарзимизни кескин ўзгартиргани сайин халқлар, давлатлар ўртасидаги зиддиятлар тобора кучайиб бораверди. Болалар рақсларида коинот ва табиат ҳодисалари, ҳайвонот дунёси, турли-туман жонли ва

Янгиланаётган тафаккур тамойилларининг рақс таълимиға татбиқ этилиши натижасида йўналиш ва услублари ҳам тубдан ўзгарди. Рақс таълимини такомиллаштириб бориш билан бирға кичкинтойларда рақс санътидан завқланиш хусусиятини тарбиялаш, уларнинг эстетик дидини ўстириш муҳим аҳамият касб этади. Жуда қадим замонларда юзага келган болалар ўйинлари аждодларимиз дунёқараши ва

жонсиз предметлар, ҳаётнинг барча катта-кичик деталлари мажозий образлар воситасида яхлит сюжет яратиш, рангин кўринишларда акс этади. Улар болага ҳам эстетик завқ беради, ҳам дунёқараши ва дидини шакллантириб, маърифий-маънавий жиҳатдан тарбиялайди. Айниқса, рақсларда кушлар ва турли жонзотлар образларининг қатнашиши болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясига ижобий таъсир кўрсатади. Зеро, “Болалар ўйинларининг уч асосий хусусияти бор. Биринчидан, бола ўйин фаолиятини эркин, ўз хоҳиши билан бажаради. Иккинчидан, мазкур фаолиятнинг ижодий ва фаоллигидир. Учунчидан, ўйин ҳаракатларининг жўшқинлиги: бола ўйинга қизиқиб кетади, завқланади, унда ўртоқлик ҳисси кучаяди”[5, 131].

Кичкинтойларнинг ўзига хос оламини акс эттирувчи болалар рақс - ўйинлари орасида “Беркинмачоқ”, “Оқ лайлакми, кўк лайлак”, “Подшоҳ-вазир”, “Холам меҳмонга келди”, “Қовун сайли”, “Шафтоли шакар”, “Чўпон билан Шағал”, “Қоч болам, куш кетди”, “Қоч болам, куш келди”, “Чўлоқ қарға”, “Кал эчки”, “Ботмон-ботмон”, “Оқ шоли – кўк шоли”, “Чўп ўйини”, “Тош ўйини”, “Оқ суяк”, “Подачи”, “Қушим боши”, “Оши ҳалол”, “Меҳмон-меҳмон”, “Ёмғир ёғалоқ”, “Ота ёғоч” сингари кўп йиллардан буён ўйналиб, турли ёшдаги болажонларга завқ улашиб келаётган ўйин турлари бисёр.

Халқ ижодиётида тарихий воқеликлар, далиллар остидаги моҳиятни фалсафий мушоҳада этиб, мантиқий, лингвумаданий асосларини очиш орқали дунё ва ҳаёт моҳиятини, инсоннинг маънавий қиёфасини, зиддиятли оламини мумкин қадар чуқурроқ очиш, ундан тегишли хулосалар чиқариш имкониятини беради. Болалар рақсларининг ўзига хос хусусиятлари шундаки, улар асосан тақлид ўйинлари замирида туғилади. Гўдак улғайгани сари унинг кизиқишлари, дунёқараши, тушунчалари ҳам улғайиб боради. Ҳаётнинг бола онгу шууридаги оқ-қора тасвирлари энди турли рангларда товланади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Учунчи Ренессанс пойдеворини яратишда янгиланишлар концепцияси ўзбек фольклор рақсларидаги миллий қадриятлар феномени орқали умуминсоний қадриятлар ва дунёвий тафаккур феноменига айланмоқда. Бу жараёнда болалар фольклор рақсларининг генезиси, тарихий тамойиллари, миллий – маданий чизгилари, мусиқа билан уйғунлиги муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақс санъати соҳасида юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. ЎЗА, 2020й., 4 февраль.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 4 февралдаги “Миллий рақс санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. ЎЗА, 04.02.2020.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ижодкор зиёлилар билан учрашуви. ЎЗА, 2017 й., 3 август.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2022 йил, 4 февраль, 25 сон.
5. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 2-ж. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2001.
6. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 1-жилд. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2000.
7. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 6-ж. Тошкент.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2003.
8. Мухамедова Ў. Ўзбек рақсини саҳналаштириш амалиёти Т.: «Наврўз», 2020.
9. Ўзбекистонда рақс санъати ривожини ва истиқболлари: ижтимоий жараёнлар., II Республика илмий – амалий конференцияси материаллари. Т.: “Наврўз” нашриёти, 2019.
10. Лорд А.Б. Сказитель. I М.: “Восточная литература”, 1994.
11. Иброҳимова З. Мусаффо олам хайратлари. Т.: “Yangi nashr” нашриёти, 2015.

12. Қорабоев У. Ўзбекистон байрамлари. Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1991.
13. Мусақулов А. Ўзбек халқ лирикаси. Т.: “Фан” 2010.
14. Ўзбекистон халқлари тарихи. Т.: “Фан”, 1993.
15. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. Т.: “Фан”, 1994.
16. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 5-ж. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат нашриёти, 2003.
17. Раззоқов Х. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1998.
18. Жаҳонгиров Ғ. “Ўзбек болалар фольклори”. Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1975.
19. Мирзаев Т. Фольклор ва унинг асосий хусусиятлари // Ўзбек фольклоршунослиги масалалари. 1-киتاب. Тошкент.: 2006.
20. Ғафур Ҳ. Халқ ўйинлари, кўшиқлар ва анъаналарига бир назар. Т.: “Камалак”, 1992.
21. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 12-жилд. Тошкент.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006.
22. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. Жиззах.: “Сангзор” нашриёти, 2006.
23. Авдеева Л. Ўзбек миллий рақси тарихидан. М.Турғунбоева номидаги “Ўзбекрақс” миллий рақс бирлашмаси. Т.: 2001.
24. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Terma>
25. <https://izoh.uz/uz/word/lapar>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000